

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI O'QUVCHILAR INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Mavlanova Shoxsanam Shaydullaevna

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani 3 - umumta'lim maktabi
boshlag'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7784004>

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarning xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS, TIMSS) orqali intellektini rivojlantirishning nazariy tushunchalari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: intellekt, intellektual, aqliy qobiliyat, tadqiqot, strategiya, jarayon innovasiya, talim, texnologiya, dastur.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНTELЛЕКТА УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В статье представлены теоретические концепции развития интеллекта учащихся с помощью международных оценочных программ (PISA, PIRLS, TIMSS).

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальность, умственные способности, исследования, стратегия, процесс инновации, обучение, технология, приложение.

INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS AS A FACTOR IN STUDENT INTELLIGENCE DEVELOPMENT

Abstract. The article presents theoretical insights into the development of students' intelligence through international assessment programs (PISA, PIRLS, TIMSS).

Base words: intelligence, intellectual, mental ability, research, strategy, process innovation, training, technology, application.

INTRODUCTION (KIRISH)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida 2017 – 2021-yillarda mamlakatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirishga doir ustuvor vazifalar belgilab berildi. Harakatlar Strategiyasidagi beshta ustuvor yo'nalishdan to'rtinchisi ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan. Aholi farovonligini ta'minlash, bandlik, salomatlikni muhofaza qilish, uy-joy masalalari qatoridan ta'lim-tarbiya tizimini taraqqiy ettirish masalasi ham o'rin olgan. Farmonga binoan ta'lim va ilm-fan sohasini yanada rivojlantirish borasida kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunda xalq ta'limi tizimida keng islohotlarni amalga oshirish orqali ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, yangi maktab binolari barpo etish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalari, axborot-kommunikasiya texnologiyalari va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan to'liq ta'minlash kabi qator masalalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Umumta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishning zamonaviy metodologiyasini yaratish va amaliyotga joriy etish asosida ta'lim-tarbiya sifati tubdan takomillashtirilmogda bu yo'nalish nihoyatda keng qamrovli bo'lib, uzviylik, uzluksizlik hamda kompetensiyaviy yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari (DTS) va variantiv o'quv rejalar amaliyotga joriy etiladi.

Intellektual qobiliyat muammosi qadim zamonlardan buyon mashhur olimlarning tadqiqot obyekti bo'lib kelgan va hozirgi kunda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aqliy qobiliyatlarni o'rganishning ilk ilmiy asosini uni o'lchash, tekshirish bo'yicha yaratilgan testlar tashkil etadi. Ma'lumki, aqliy qobiliyat, tafakkurni aniqlash va o'lchashning asosiy quroli psixologik testlar hisoblanadi. Ana shunday testlarning yaratilish tarixi bir necha asrlarga ega. Eramizdan avvalgi qadimgi Vavilonda Mirza va kotiblar tayyorlanadigan maktab bitiruvchilarida tadqiqotlar o'tkazilgan. Yaxshi tayyorlangan Mirza o'sha davrning eng eotiborli, taniqli kishisi hisoblangan. Bu esa o'sha davr bilimlarini egallash darajasi bilan belgilangan. Ular to'rt arifmetik amalni bilishi, ko'rish maydonining keng bo'lishi, mavjud narsani taqsimlay olishi, ashula aytish, biror musiqa asbobini chalish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim bo'lardi. Bulardan tashqari ularning turli xil materiallar, metallar, o'simliklar va shu kabilarni farqlay olish qobiliyatlari sinab ko'rilgan.

Qadimgi Misrda kohinlik sanoatiga bir qancha belgilangan sinovlarga dosh bergan kishigina o'rgatilgan. Malum bo'lishicha avvalo, nomzod suhbatdan o'tgan. Undan tashqari tashqi qiyofasi, suhbat qilish qobiliyati baholangan. Undan so'ng mehnat qilish ko'nikmasi, eshitish va jim turish, olov va suvdan sakrash, yakka holda har qanday qiyinchilik va qo'rquvdan holi bo'lishi kabilar tekshirilgan.

XX asr boshlarida "psixologiya talimi" jurnalida AQShning yirik psixologlari tomonidan test mavzusida uyushtirilgan bahs munozaralar bosilib chiqdi. Tadqiqotchilardan intellektni tushuntirish va uni tadqiq qilishning eng yaxshi yo'li so'ralganda, garchi ularning intellekt haqidagi tushunchalari bir - birlarini inkor qilarli darajada bo'lsada, deyarli barcha olimlar test tadqiqotlarini eng maqbul, eng omilkor usul deb baholadilar. Jumladan, L.Termen "intellekt mavhum tafakkurga nisbatan qobiliyatlilikdir", E.Torndayk "intellekt bilimlarning o'zaro mutanosibligi va ularning atrof muhitga moslashishdagi ko'magi ekanligi", X.Vudris "intellekt bilimlarni o'zlashtirishga nisbatan qobiliyat ko'rinishi" deb takidlaydilar.

Jahonda talim sifati va darajasini aniqlab beruvchi PISA, PIRLS, TIMSS kabi bir qator xalqaro dasturlar mavjud bo'lib, ular rivojlangan davlatlardagi talim sifatini yanada oshirish mezoni sifatida keng qo'llanib kelinmoqda.

PISA – o'quvchilarning talim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, undagi test jahonning rivojlangan davlatlaridagi maktab o'quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda qo'llay olish mahoratini baholaydi. Dasturning asosiy maqsadi – 15 yoshli o'quvchilar talim muassasasida o'qigan bilim va tajribalaridan ijtimoiy munosabatlarda va inson faoliyatida uchraydigan turli xil hayotiy vazifalarni echishda qanchalik foydalana olish qobiliyatini baholashdir. Ushbu sinov har uch yilda bir marotaba o'tkaziladi. Testda faqat 15 eshli o'smirlar ishtirok etadi. Maktabdagi talim sifatini monitoring qilishga qaratilgan PISA dasturi asosan uch yo'nalishda: o'qish, matematika va aniq fanlar savodxonligi bo'yicha olib boriladi. PISA dasturi davlatlarning talim sohasidagi siyosatiga sezilarli darajada ta'sir o'tkazadi. Har bir davlat o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida o'zining talim sohasidagi kuchli va kuchsiz tomonlarini xolisona aniqlab, boshqa davlatlarga nisbatan mavqegini ko'radi hamda talim muassasalarida o'quv jara'ini takomillashtirishda o'z yo'nalishlari va strategiyasini belgilab oladi.

PIRLS – matn o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot bo'lib, unda 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli talim tizimiga ega davlatlar boshlang'ich maktab o'quvchilarining matn o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyargarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishiga sabab bo'luvchi talim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat.

TIMSS, yani maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring ham jahon mamlakatlari talim tizimida keng tatbiq etilmoqda. TIMSS dasturi talim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assosiasiyasi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ushbu tadqiqot 4 - va 8-sinf o'quvchilari orasida matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha talimning sifati, darajasi,

ularning fanga bo'lgan munosabati, qiziqishini aniqlaydi. Har 4 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Ushbu tadqiqot PIRLS tadqiqotiga o'xshab, o'quvchilar, maktab mamuriyati va o'qituvchilari orasida qo'shimcha so'rovnoma o'tkazadi va fan sohasida to'sqinlik qilaётgan asosiy omillarni aniqlaydi. Bu esa o'sha mamlakatda ishlab chiqilgan talim standartlarini va talim samaradorligini boshqa davlatlar bilan solishtirib ko'rish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim– umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi. O'zbekiston Respublikasida Boshlang'ich ta'lim 1 – 4 – sinflarni qamrab oladi va ta'lim oluvchilarga ta'lim berish, ma'naviy va jismoniy tarbiyalash, tafakkurini o'stirishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Zamonaviy boshlang'ich talim jarayonida o'quvchilarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan ta'lim tizimiga xalqaro baholash tizimi joriy qilinmoqda. AQSHning xalqaro ta'lim tashkiloti tomonidan EGRA o'qish va EGMA matematik savodxonlik o'qitishda tizimli bo'shliqlarni tashxislash, maqbul yechimlarni o'qish va savodxonlik ko'nikmalari ilmiy asoslangan modellar asosida hisoblanadi. Bugun respublikamizning 12 viloyatida tajriba sinov 7 tilda 1400 nafardan 2-sinf, 1400 nafardan 4- sinf o'quvchilari qamrab olingan. Test o'tkazishda 5 nafardan o'qituvchilar guruhi tashkil etilgan bo'lib o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Maktab yoshidagi o'quvchilarda o'z yosh xususiyatlari va tafakkur hamda ruhiy taraqqiyot darajalari o'zlashtirish imkonini beradigan ta'limiy faoliyatga kirishadilar. Qaysiki, bu o'quvchilarda o'qish hamda o'rganishga qaratilgan faoliyatning shakllanishida, har bir o'quv predmeti bo'yicha nazariy bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi va tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o'z xarakteriga ko'ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni

o`zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo`lib, bolaning jadal tarzda taraqqiy etishini, dunyoqarashining rivojlanishini ta`minlaydi. Boshlang`ich ta`lim jarayonida ta`lim tarbiya tizimida umumiy o`rta ta`limning dastlabki bosqichi sifatida namoyon bo`lsada uning asosiy maqsadi o`quvchilarda elementar tarzdagi o`qish, yozish, hisoblash ko`nikmalarini hosil qilishdan hamda ob`yektiv olam haqidagi tasavvurlarni oshirishdan iborat edi. Ko`rinib turibdiki, amaldagi boshlang`ich ta`lim maktablarda nazariyaga moslashib qolgan bo`lib o`quvchilarga milliy axloq va nafosat me`yorlarini singdirish vazifasi bu tizimdan tashqarida qolgan edi. Uzoq yillar davomida Boshlang`ich ta`lim to`liqsiz o`rta ta`limning, gohida esa o`rta ta`limning tarkibiy qismi bo`lib keldi. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning takidlaganlaridek nazariyadan amaliyotga spiralsimon tamoyil asosida ya`ni oddiydan murakkabga qarab borilishi davr talabi ekanligini his etdik. Bugungacha yaratilgan darsliklar boshlang`ich sinf o`quvchilariga og`irlik qilganligini hammamiz tushunib turibmiz. Ayniqsa ona tili, matematika fanlaridagi mavzularning murakkabligi ko`proq amaliyot emas nazariyaning berilishi o`quvchilarda har xil muammolarni keltirib chiqarganligi o`quv predmetlarining mazmuni ham konseptual asoslarga tayangan holda yangilanishi kerakligini his etdik va Milliy dasturni yaratish lozimligi, darsliklarda o`z aksini topishuqtirib o`tildi. Demak, quyidagi xususiyatlarga e`tibor qaratish lozim.

1. Boshlang`ich ta`lim o`quvchilariga xos o`qish, o`rganish ko`nikmalarini shakllantirish;
2. Boshlang`ich sinf o`quvchilarida yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishni kuchaytirish;

Bilish faoliyatiga bo`lgan ongli intilish shakllangandagina ta`lim muvoffaqiyatli bo`ladi. Agar boshlang`ich ta`lim jarayoni o`quvchida bilishga bo`lgan ishtiyoqni shakllantira olmas ekan, yuqori sinflarga borgan sari uning bilishga bo`lgan intilishi susayadi. Bu esa, o`z navbatida, boshlang`ich sinf bitiruvchilarining ko`nikma va malakalariga ham salbiy ta`sir ko`rsatadi.

Zamonaviy boshlang`ich ta`limni rivojlantirish uchun istiqbolli, ustuvor yo`nalishlardan biri, bu shaxsning umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida rivojlantirishdan iboratdir, yani, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo`naltirilgan ta`lim jarayonidir.

Bugungi kunda o`zida ta`lim tarbiya elementlarini mujassamlashtirgan boshlang`ich ta`lim jarayonini tashkil etish dolzarb vazifalardan biridir. Boshlang`ich ta`limning asosiy maqsadi: o`quvchilarga o`qish, yozish va hisoblashga o`rgatish, tevarak-atrof va tabiat bilan tanishtirish, ijodiy va mantiqiy, tanqidiy fikrlash xislatlarini, nutq va xulq-atvor madaniyatini, shaxsiy gigiyena va sog`lom turmush tarzi asoslarini shakllantirish hamda shaxsiy imkoniyatlarini ro`yobga chiqarishdan iborat. Boshlang`ich ta`limning asosiy vazifalari: har bir o`quv fanidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta`lim standartida belgilangan bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`lishlarini ta`minlash; har bir o`quv fanidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o`quv dasturida belgilangan bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`lishlariga sharoit yaratish; iqtidorli o`quvchilarning intellektual potentsiallarini muntazam oshirib borishlariga sharoit yaratish va traektoriyasini kengaytirish; kreativ va mantiqiy, tanqidiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o`z-o`zini anglash salohiyatini shakllantirish; jismonan sog`lom bo`lishga, moddiy borliq go`zalliklarini his eta olishga, go`zallik va nafosatdan zavqlana olishga, milliy urf-odatlarini o`zida singdirishga va ardoqlashga, ularga rioya qilishga o`rgatishdan iborat.

Bugungi kunda boshlang`ich ta`limning sifat va samaradorligini yanada takomillashtirish talab etilayotgan bir davrda xalqaro baholash tizimining joriy etilishi davr talabidir.. Shunga ko`ra, boshlang`ich ta`limga bir qator vazifalar qo`yilmoqda. Bular:

- boshlang`ich sinf o`quvchilarida o`qish, o`rganish, o`zlashtirgan bilimlarni qo`llash istagi va ko`nikmalarini shakllantirish;

- boshlang`ich sinf o`quvchilarida yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishni takomillashtirish;

Boshlang`ich ta`lim jarayonini rivojlantirishda o`qituvchining kasbiy kompetentligi va bilim darajasi asosiy vazifa sanaladi.

Boshlang`ich ta`limning Konsepsiyasi boshlang`ich sinflarda ta`lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uning sifati va samaradorligini ta`minlashning ilmiy asoslangan g`oyalar asosida amalga oshirilishiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Konsepsiyada ilgari surilgan boshlang`ich ta`limni rivojlantirishning nazariy amaliy g`oyalari pedagogika fanining yutuqlariga tayangan holda belgilab berilgan. Mazkur Konsepsiyada belgilangan vazifalarni ado etish, aniqlangan maqsadlardan kutilgan natijalarni olish, ko`rsatib o`tilgan tajribalarni o`zlashtirish, ilmiy asoslangan g`oyalarni ta`lim jarayonida tatbiq etish bugungi kun o`qituvchisidan yuksak mahorat va mas`uliyatni talab etadi. Zero, yurtboshimiz ta`kidlaganlaridek, "Zamonaviy o`qituvchi – kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ`ibotchisidir"

REFERENCES

1. Azizxo`jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat (o`quv qo`llanma). – T.: O`zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg`armasi nashriyoti, 2006-y. – 160 b. 66-bet.
2. 9. Bikbaeva N.U va boshqalar "boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi "- Toshkent.: O'qituvchi, 2007, 208 bet.

3. Golubeva E.A "inson aqlining individual xususiyatlari" (psixologik izlanish) Moskva 1980 - yil.
4. Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev Pedagogika. Darslik. 2016.
5. Sh.Po'latov . "Ilg'or tajribalar va innovasiyalar" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent -2018
6. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A framework for PISA 2009. OECD, 2009
7. OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.